

BUXORO VIOYATI SUG'RILADIGAN O'TLOQI ALLYUVIAL TUPROQLARIDA YETISHTIRILGAN SOYA O'SIMLIGIGA MINERAL O'G'ITLAR ME'YORLARINING TA'SIRI

Otabek Umarov Rafoilovich

BuxDU Agronomiya va tuproqshunoslik kafedrası dotsent b.f.f.d.,(PhD)

Ravshanov Jasurbek Fazliddin o'g'li

BuxDU Agronomiya va tuproqshunoslik kafedrası o'qituvchisi

Nazarov Nizomiddin Nazirjon o'g'li

BuxDU Agronomiya va tuproqshunoslik kafedrası magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14066076>

Annotatsiya: Mineral o'g'itlarni o'tloqi-allyuvial tuproqlar oziqa rejimiga ta'siri, o'sishi, rivojlanishi, hosildorligi, hosil sifatiga ta'siri, o'zlashtirish va uning qoplanish koeffitsientini aniqlanishi qo'llanilgan o'g'itlarning bioenergetik samaradorlik darajasini aniqlanishi ilmiy ishning nazariy ahamiyatini belgilaydi.

O'tloqi-allyuvial tuproqlar sharoitida soyaning "Nafis va Parvoz" navini yetishtirishda mineral o'g'itlarning maqbul me'yori aniqlash ishning amaliy ahamiyatidan dalolat beradi.

Kalit so'zlar: Moyli ekin, soya, oziqlanish, mineral o'g'it, ammiakli seletra, ammofos, kaliyli o'g'it, o'g'it me'yori, o'sish, rivojlanish, hosildorlik, hosil sifati, olib chiqish, foydalanish bioenergetik samaradorlik.

Abstract: Влияние минеральных удобрений на режим питания лугово-аллювиальных почв, рост, развитие, продуктивность, влияние на качество урожая, усвоение и определение коэффициента его покрытия, определение уровня биоэнергетической эффективности применяемых удобрений определяет теоретическую значимость применения минеральных удобрений. научная работа.

Определение оптимальной нормы минеральных удобрений при возделывании сорта сои «Нафис и Парвоз» в условиях лугово-аллювиальных почв указывает на практическую значимость работы.

Ключевые слова: Масличная культура, соя, питание, минеральное удобрение, аммиачная селитра, аммофос, калийное удобрение, норма внесения удобрений, рост, развитие, урожайность, качество урожая, вынос, использование, биоэнергетическая эффективность.

Annotation: The influence of mineral fertilizers on the nutritional regime of meadow-alluvial soils, growth, development, productivity, impact on the quality of the crop, assimilation and determination of its coverage coefficient, determination of the level of bioenergy efficiency of the fertilizers used

determines the theoretical significance of the use of mineral fertilizers. scientific work.

Determining the optimal rate of mineral fertilizers when cultivating the soybean variety "Nafis and Parvoz" in conditions of meadow-alluvial soils indicates the practical significance of the work.

Key words: Oilseed crop, soybean, nutrition, mineral fertilizer, ammonium nitrate, ammophos, potassium fertilizer, fertilizer application rate, growth, development, yield, crop quality, removal, use, bioenergy efficiency.

Kirish: Hozirgi kunda dunyo dehqonchiligida yirik maydonlarni egallaydigan ekinlarning har biri, ularni ko'p tarmoqli ekanligidan kelib chiqib ekin maydoni belgilanadi. Ekin maydonlariga ko'ra soya ekini bug'doy, sholi, makkajo'xoridan keyingi o'rinni egallaydi. Ma'lumotlarga ko'ra, soya dunyo mamlakatlarida 100 mln. gektarga yaqin maydonga ekilib, yer shari aholisining 53 foizi faqatgina soya moyini iste'mol qiladi. Soya o'simligi doni va oqsilidan to'rt yuzdan ziyod turli xil mahsulotlar tayyorlanadi va ular xalq xo'jaligining barcha sohalarida ishlatiladi.

Respublikamiz hududida soya o'simlidan yuqori va sifatli don yetishtirish bo'yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqish muhimdir. Shundan Buxoro viloyati o'tloqi-allyuvial tuproqlarida soya yetishtirishda mineral o'g'itlardan foydalanishni optimal muddat va meyorlarini o'rganilmaganligi bo'lib, soya ekinining hosil sifati, hosil miqdori o'zgarishida morfologik, fenologik kuzatishlar olib borish va tuproqlarning tarkibi, xossa va xususiyatlariga ta'sir doirasini o'rganishda agrotexnik tadbirlar, o'g'itlash tizimlarini tahlil qilish yangilik hisoblanadi.

Ishda soya yetishtirishda mineral o'g'itlar bilan ta'minlashning optimal me'yorlari va muddatlari tahlil qilinib aniqlandi.

Bundan tashqari dissertatsiya ishini tayyorlash mobaynida tahlil qilingan ma'lumotlarka ko'ra Buxoro viloyatida optimal ekish muddati 15 iyun ekanligi aniqlandi va soyaning vegetatsiya davrida fosforli mineral o'g'itlarning ortib borishi bilan hosildorlikning ortishi, temir moddasining qo'shish esa hosildorlikning kamayib borishiga olib keldi.

Qishloq xo'jalik ekinlari uchun fosforning asosiy manbai ortofosfat kislotasining tuzlari hisoblanadi. Ortofosfat kislotasining bir valentli anioni o'zlashtirilish darajasiga ko'ra eng yaxshi o'zlashtiriladi.

Dukkakli ekinlaridan yuqori va sifatli hosil olishni ta'minlashda fosfor bilan bir paytda azot, kaliy, kalsiy kabi elementlar ham zarurdir.

Sug'oriladigan o'tloqi allyuvial tuproqlarda tuproq tarkibida harakatchan fosfor bilan kam taminlangan ammosfat o'g'iti samarasi ammosfosdan kam bo'lmagan holda yaxshi fosfor manbai bo'lib hisoblanadi.

Tuproq unumdorligi mineral o'g'itlarni jumladan fosforli o'g'itlarni ratsional qo'llashga bog'liq. Fosfor saqllovchi o'g'itlarning yuqori samarasi tuproqning harakatchan fosfor bilan ta'minlanganlik darajasining pastligidir. Ko'plab tadqiqotchilarning ma'lumotlarida fosforli o'g'itlarni ijobiy balansda qo'llash haydov qatlamida fosfor miqdorining oshirilishiga olib kelgan.

Harakatchan fosfor miqdori o'rtacha (25-33 mg/kg P_2O_5) bo'lgan fonda ishonarli qo'shimcha hosil ammoniy polifosfati qo'llanilgan variantda kuzatilgan. Tabiiy fosfat darajasi 35-45 mg/kg P_2O_5 bo'lganda fosforli o'g'itlar ahamiyati kamaygan. Yuqori fosfor ta'minoti sharoitida fosforli o'g'itlarning kelgusi yilgi ta'siri ham yuqori bo'ladi.

O'tloqi allyuvial tuproqlar sharoitida soya ekinining dastlabki rivojlanish fazalarida tuproqdagi harakatchan fosforning miqdoriga talabchan bo'ladi. Shu nuqtai nazardan olinganda bir xil yillik me'yorda qo'llanilganda ammos mineral o'g'iti soyaning gullash fazasida tuproqda 33,05 mg/kg P_2O_5 fosfat miqdorini hosil qilishi aniqlangan. Dukkak hosil qilish davriga kelib, tuproqda harakatchan fosfor miqdori hosil qilishiga ko'ra turli me'yorda qo'llanilganda o'g'itlar me'yori quyidagi ketma-ketlikda joylashdi: 140 → 160 → 200 → 180 O'g'itlar me'yorining tuproq tarkibidagi harakatchan fosfor miqdorini hosil qilishdagi bunday ketma-ketlikda joylashuvi tuproqning agrokimyoviy tarkibi va muhit ko'rsatkichlari (pH) bilan bog'liqdir.

Tadqiqotlarimizda tuproq tarkibidagi harakatchan fosforning dastlabki miqdori deyarli bir xil (21,5 mg/kg) bo'lgan bo'lsa, o'g'itsiz nazorat variantida soyaning dastlabki rivojlanish fazasida biroz oshib, keyingi rivojlanish fazalarida kamayib bordi. Fosfor saqllovchi o'g'itlar qo'llanilganda harakatchan fosfor miqdori deyarli bir xil bo'lgan bo'lsa, o'g'it me'yorining oshib borishi bilan harakatchan fosfor miqdori oshib bordi.

1 - rasm. Mineral o'g'itlarning tuproq tarkibidagi harakatchan fosfor miqdoriga ta'siri, mg/kg P_2O_5

Mineral o'g'itlarni N₁₈₀P₁₂₆K₉₀ kg/ga qo'llanilgan variantda o'g'itlashdan oldin 21,6 mg/kg bo'lgan bo'lsa, urug' ekish vaqtida 46,3; gullash fazasida 40,4, dukkak hosil qilishda esa 32,7 mg/kg ni tashkil etib, vegetatsiya oxirida 23,4 mg/kg, dastlabki miqdoriga nisbatan 1,8 mg/kg ko'p bo'lib, soyaning rivojlanish fazalari bo'yicha yetarli miqdorda fosfor bilan ta'minlab turdi.

2-rasm Mineral o'g'itlarning ammoniy shakldagi azot miqdoriga ta'siri, mg/kg N-NH₄

Hozirgi kunda soya o'simligining erta pishar, o'rta pishar, kech pishar navlari mavjud. Erta pishar navlari 90-100 kun, o'rta pishar navlari 110-120 va kech pishar 130-140 kun ichida pishib yetiladi. O'simlikning vegetatsiya davri o'sish va rivojlanish, unib chiqish, shonalash, g'ujlanish, gullash, pishish, kabilarni o'z ichiga oladi. Soya o'simligining doni bo'rtishi va unib chiqish uchun

quruq vazniga nisbatan 130-160 % suv talab qiladi. Don bo'rtgandan keyin 2-3 kun ichida murtaklar rivojlanadi. So'ya o'simligining urug'palla barglari urug' ekilgandan 7-8 kun o'tib yer yuziga chiqadi. Dastlabki bir hafta mobaynida murtak ildizchasi va urug'palla poyachasi urug' hisobidan oziqlanib o'sadi. Soya o'simligi boshlang'ich vegetatsiya davrida sekin rivojlanadi. Unib chiqqan soya 20-25 kun mobaynida 15-20 sm gacha o'sadi. Soyaning uch qo'shaloq bargi o'simlik unib chiqqandan 5-7 kundan so'ng hosil bo'ladi. Keyingilari 4-6 kunda paydo bo'ladi [12]. Soyaning gullash fazasi naviga, turli iqlim sharoitiga va ekish muddatiga qarab, to'liq unib chiqqandan keyin 35-40 kunda boshlanadi. Gullash birinchi bo'lib, poyasining pastki asosiy shoxlaridan boshlanadi va yuqoriga qarab ochilib boradi. Meva tugishi ham shu tartibda ro'y beradi. Gullashidan to dukkaklari yetilib pishguncha 40-60 kun o'tadi. Doni esa 15-20 kunda to'liq pishib yetiladi. Donli ekinlar orasida soya suvga nisbatan talabchan o'simlik hisoblanadi. Soyadan yuqori hosil olish uchun uning nanga bo'lgan talabini to'liq qondirish kerak. Bir gektar yerga ekilgan soya vegetatsiya davrida 3200 m³ dan 5500 m³ gacha suv sarflaydi [13]. Soyaning transperatsiya koeffitsenti yetishtirilgan sharoitiga qarab 400 dan 600 gacha o'zgarib turadi. Donli ekinlar ichida faqatgina soya yuqori nam sharoitda ham o'sa oladi.

Mineral o'g'itlarning soyaning o'sishi va rivojlanishiga ta'siri.

№	Variantlar	O'suv fazalari							
		Shonalash		Gullash		Dukkak xosil qilish		Pishish	
		o'simlik bo'yi, sm	barg soni, dona	o'simlik bo'yi, sm	barg soni, dona	o'simlik bo'yi, sm	barg soni, dona	o'simlik bo'yi, sm	barg soni, dona
1	O'g'itsiz nazorat	11,1	15	15,2	23	34,7	35	46,7	42
2	N ₁₄₀ P ₉₈ K ₇₀	14,1	18	24,1	29	41,3	39	53,1	51
3	N ₁₆₀ P ₁₁₂ K ₈₀	19,2	22	24,7	32	41,7	41	55,3	54
4	N ₁₈₀ P ₁₂₆ K ₉₀	19,5	25	25,1	34	51,1	48	59,4	65
5	N ₂₀₀ P ₁₄₀ K ₁₀₀	17,6	22	19,3	29	44,3	42	53,3	54

Buxoro viloyatining tuproq-iqlim sharoiti, sovuq bo'lmaydigan kunlar va faol harorat yig'indisini hisobga olgan holda sug'oriladigan yerlarda mineral o'g'itlarni qo'llash orqali soyadan yuqori hosil yetishtirish imkonini beradi. Buxoro viloyati sharoitida soya ekilganda urug'larning dala sharoitidagi unuvchanligi va o'simliklarni xosilni yig'ishtirishgacha saqlanishi birinchi iyunda

ekilganda eng yukori bo'lishi aniklandi. Ekish muddatlarining kechikib borishi bilan soya urug'larning dala sharoitida unuvchanligi hamda o'simliklarning yashovchanlik ko'rsatkichlarni kamayib borish konuniyati kuzatildi. Fosforli o'g'itlarni temir mikroelementi bilan birgalikda qo'llash soya o'simligining rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatib dukkaklar soni hamda 1000 dona don vaznning kamayishi tezlashishi kuzatildi. Buxoro vohasining tuproqlarini mexanik tarkibi bo'yicha tahlil qilganda : og'ir tuproqli loyli tuproqdan iborat bo'lib, kollektor (zaxkash) larda yaqin joylashgan yerlari esa o'rta soz tuproqlarni tashkil qildi. Soya yetishtirishda mineral o'g'itlarni qo'llash orqali iqtisodiy samardorlik ko'rsatgichlari tahlil natijalariga ko'ra mineral o'g'itlar $N_{180} P_{126} K_{90}$ me'yorda ekilgan paykalchalarda eng yuqori bo'lishi aniqlandi. Mineral o'g'itlar me'yori $N_{180} P_{126} K_{90}$ qilib ekilganda 1 gektardan olingan sof foyda 2312000 so'mni, 1 st urug' tannarxi 92764 so'mni, rentabellik 116% ni tashkil qildi. Bu ko'rsatgichlar o'g'it me'yori $N_{200} P_{144} K_{100}$ bo'lganda esa muvofiq xolda 100000 so'mni, 211640 so'mni tashkil qildi va rentabellik kuzatilmaganligi ma'lum bo'ldi.

Xulosa qilib aytganda, o'tloqi-allyuvial tuproqlar sharoitida soya yetishtirishda turli mineral o'g'itlar va ularning oshib boruvchi me'yorlari tuproqda qulay ozuqa rejimini hosil qilar ekan. Dastlabki miqdoriga nisbatan 1-3 mg/kg oshishiga olib keldi. O'tloqi allyuvial tuproqlar sharoitida soyaning o'sishi va rivojlanishiga turli mineral o'g'itlar va ularning me'yorlarlarini oshib borishi ijobiy ta'sir ko'rsatar ekan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoev Sh.M.-O'zbekiston Respublikasida mamlakatimizning 2016-yildagi ijtimoiy -iqtisodiy rivojlantirish yakunlarini, har tomonlama tahlil qilish hamda respublika xukumatining 2017-yil uchun iqtisodiy va ijtimoiy dasturining eng muhim yo'nalishlari va ustuvor vazifalarini belgilashga bag'ishlangan kengaytirilgan majlisidagi ma'ruzasi. T. 14 yanvar 2017 yil.
2. Umarov O.R., Shoniyozov B.K., Ravshanov J.F., Rajabov M.O'. "Buxoro viloyati tuproqlarida amarant o'simligini yetishtirish orqali tuproqning agrofizik xossalarini yaxshilash" Agro kimyo himoya va o'simliklar karantini №2. 2024
3. Artikova H., Karimov E.Q., Nazarova S.M. Salimova H.H. "Buxoro vohasi sho'rlangan tuproqlari va ularning holatini yaxshilash. "Xorazm Ma'mun Akademiyasi axborotnomasi". Jurnal. Xorazm, 2017. №3/ (sentabr) B-7-10.
4. Salimova H.X. "Buxoro sug'oriladigan o'tloqi allyuvial tuproqlarining agrokimyoviy xossalari" Xorazm Ma'mun akademiyasi axborotnomasi. Xiva-2022. №-5/1-son. B-202-204.

5. Umarov O.R., Bafoeva Z.X., Artikova X.T., Ortikov T.K. Buxoro vohasi tuproqlarining meliorativ holati va uni yaxshilash yo'llari // O'zbekiston milliy universiteti xabarlari - Toshkent, 2019. - №[3/2]-B.183- 185.
6. Sharipov O.B. "Buxoro viloyati iqlim sharoitida agrobiotexnologiyalar asosida tuproq unumdorligini oshirish". QarDU xabarlari. №5.(37). - Qarshi. 2018. B.120-122.

